

Innovative Academy
Research Support Center

3(03)

**ZAMONAVIY DUNYODA
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

innacademy.uz

zenodo

OpenAIRE

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR»NOMLI № 03-SONLI
ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5517908>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

**«ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA
AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 03-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. PEDAGOGIKA (TURLARI BO'YICHA)
2. PSIXOLOGIYA FANLARI
3. FILOLOGIYA
4. ADABIYOTSHUNOSLIK
5. LINGVISTIKA

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

1	ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЭКСПРЕССИВЛИКНИ ИФОДА ЭТУВЧИ СЎЗЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ Самигова Хушнуда Ботировна, Раҳимова Чаросхон Одилжоновна	5
2	INGLIZ TILI DARSLARIDA OG'ZAKI SO'ZLASHUV USLUBINI KUCHAYTIRISH Rahimova Charos Odiljonovna	10
3	CHINESE MUSIC ART AND CULTURE Tojiboyev Islom Odil o'g'li	15
4	YOSH DAVLARNI KLASSIFIKATSIYA QILISH VA SHAXSLARDAGI TURLI YOSH DAVRLARDAGI INQIROZLARDA PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH PARAMETRLARI Rahmatova Dilbar Maxmud qizi	19
5	KO'HNA SAMARQANDIMNING NARPAYI BAG'RIDAGI SO'LIM ZIYORRATGOHLAR Umirova Dilshoda	24

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЭКСПРЕССИВЛИКНИ ИФОДА ЭТУВЧИ СЎЗЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ

Самигова Хушнуда Ботировна

**Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети доценти,
филология фанлари доктори**

Email: kabsam@mail.ru

Telefon: +99890 964 94 63

Раҳимова Чаросхон Одилжоновна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети талабаси

Email: chrahimova1990@mail.ru

Telefon: + 99894 555 44 05

Ҳозирги кунда тилшунослик соҳасида кўпгина илмий тадқиқотлар олиб борилиб, унинг етарлича очиб берилмаган қирраларини тадқиқ этиш ривожланиб бормоқда. Эркалаш мавзуси ҳам шу каби тилшуносликнинг ечим талаб қилувчи масалаларидан биридир. Мазкур мавзу бўйича кўпгина олимлар тадқиқот олиб борганлар (Х. Самигова, У.Турсунов, А. Мухторов, Х. Абдурахмонов, Н. Асқарова, А. М. Хамроев, Э. Қиличев ва бошқалар). Лекин, инглиз ва ўзбек тилларида эркалашни ифодаловчи сўзларнинг этимологик хусусиятларининг таҳлилига бағишланган илмий тадқиқот мавжуд эмас. Эркалаш атамасига тилшунос олимлар турлича изоҳлаганлар.

Эркалаш бу ҳар бир тилнинг ўзига хос воситалари, шакл–усуллари орқали одамларга, жониворларга, табиатга, нарса-ҳодисаларга нисбатан меҳрибонлик, муҳаббат, майинлик, назокат, нафис меҳр билан суйиш, меҳр-шафқат кўрсатиш, ҳамдардлик, ҳамфикрлик ва бошқа муносабатларни ифодалайди. Мазкур мақоланинг асосий мақсади тадқиқ этилаётган тилларда эркалашни ифодаловчи сўзларнинг этимологик хусусиятларини ўрганишдир.

Ф. Де Соссюр ташқи ва ички лингвистикани қарама-қарши қўяди. Унингча, ташқи ва ички тилшунослик тилнинг халқ тарихи, географик жойлашиши билан боғлаб текширилиши лозимдир [3, 90-91].

Тилларнинг ички ривожланиши ички ва ташқи қонуниятларга бўйсунди, яъни ўзаро ҳамкорлик жараёнида тиллар тараққиёти ички

қонунлар таъсирида эмас, балки ташқи таъсирига кўпроқ боғлиқ бўлади. Мамлакатлараро алоқаларнинг ривожланишини мазкур мамлакатларда яшовчи халқ ва элатнинг маданиятини бир-бирига яқинлашувига шарт-шароитлар яратиш беради. Тиллар ҳам бир-бирига таъсир кўрсатиш бойиб боради; бундай ҳамкорлик тилларнинг ички ривожланишига ҳам сабаб бўлади [1, 157].

Тилни ижтимоий жиҳатдан ўрганишда унинг тарихий босқичларининг турли даврларда ривожланиши нуқтаи назаридан ҳам таҳлил этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Инглиз ва ўзбек халқларининг тарихи ҳамда чегарадош халқларнинг уларнинг тилига таъсири ўз навбатида эркалашни ифода этилишида ҳам аҳамият касб этиши аниқланди. Шу фикрга кўра, эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар қуйидагича гуруҳланди: четдан ўзлаштирилган сўз ва аффикслар орқали ясалган ҳамда тарихийлик жиҳатларга доир эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар.

Инглиз тилига замон тақозоси билан испан, итальян, француз, иврит ва рус тилларидан ўзлаштирилган суффикслар иштирокидаги сўзлар кўпчиликти ташкил қилади. Масалан, испан тилидан -o (kidd-o, buddy-o, daddy-o, boy-o) каби, итальян тилидан -ola, -ino, -arino, -erino каби, француз тилидан -ese, -ois, -ais, -ville кабилар, испан америка вариантлари, яъни -ago, -eroo, roo, -oo (nigerro, sleeper) кўринишлар ҳамда иврит ва рус тилларидан ўзлашган -ink (beachnik, bootnik, autabeatnik) суффикслари инглиз тили сўзларига қўшилиб ифода этилади [2, 85-87].

Тадқиқотимиз натижалари айнан четдан ўзлаштирилган сўзлар ва суффикслар ўрганилаётган тилларда эркалаш маъносини ҳосил бўлишида ўз таъсирини кўрсатганлигини кўрсатди. Масалан, Вебстер изоҳли луғатининг маълумот беришича [7], инглиз тилига француз тилидан *minion, beau, belle*, испан тилидан *caballerro*, итальян тилидан *nymph*,

courtesan, muggle, cicibeo, charlatan, Inamorato, inamorata, араб тилидан эса peri, sheik каби эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар кириб келганлигини кўрсатади. Мисоллар келтириб ўтамиз:

“You,” he informs her softly, “are whatever I say you are. You’re mine Sweetheart, you better start getting used to that.”

“No...” she whispers in protest, but she stops struggling against him.

“If I say so, then you’re my minion. You could be my mistress, or my acolyte.”
[8].

Ўзбек тилида эса араб, форс-тожик ва рус тилларидан кириб келган эркалаш маъносини ифода этувчи сўз ва ибораларни ҳам шу ўринда кузатиш мумкин. Масалан, ўзбек тилининг изоҳли луғатидан олинган маълумотга кўра, ўзбек тилига форс-тожик тилидан гуландом, гулбадан, девона, дилбар, жигар, жонивор, нигор, маҳлиқо, парирўй, араб тилидан эса маҳбуба, маҳбуб, офатижон, фаришта, хумор, жавҳар, муҳаббат, жинни, маъшуқа, ҳабиб каби сўзлар ўзлашгандир. Рус тилидан эса -ишка, -чик, -ка эркалаш ва кичрайтириш аффикслари ўзбек сўзлари ва атоқли исмларига қўшилган ҳолда нутқда эркалашни ифодаланишини ҳам учратамиз. Масалан: Асалишка, асалчик, асалка, Хайришка, Бобурчик, пончик, Наргизка ва бошқалар шулар жумласидандир. Э. Қиличев бу борада шундай дейди: “Ўзбек тилида, айниқса, ёшлар нутқида баъзан эркалашнинг русча шакллари учрайди: Назарчик (Назар), Лолячка (Лола), Адик (Адиба) каби. Айрим русча шакллар эркалаш шакллари билан синоним тарзда ҳам ишлатилмоқда:

Дедилар бир йиғинда, керакмас ҳеч хон демоқ,

Хайрихоннинг ўрнига Хайричкаси яхшироқ [5, 21].

Юқорида келтирилган мисоллар эркалаш маъносини шаклланишида инглиз тилига француз, итальян, испан тилларининг ҳамда ўзбек тилига эса рус, форс-тожик, араб тилларининг таъсири ўтганлигини кўрсатди.

Тарихийлик жиҳатдан эса сўзлар янги ва эскирган шаклларга бўлинади. Эскирган сўзлар гуруҳига кирувчи эркалашни ифодаловчи сўзлар ўрганилаётган тилларнинг иккисида ҳам учради. Масалан, инглиз тилидаги Вебстер изоҳли луғатларнинг маълумот беришича [7], pumpkin, sweeting, leman, mistress, moppet, brave, chit каби сўзлар эркалаш маъноси эскирган, архаик сўзлар қаторига киради. Оксфорд Thesaurus луғатидаги маълумотларга кўра эса [6], swain, concubine, doxy, leman, courtesan, cicibeo каби эркалаш маъносига эга сўзлар ҳам нутқ фаолиятидаги эскирган сўзлар хисобланади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида [4] асира, бегойим, бегим, бойвучча, бибиш, бузруквор, волида, қоқиндиқ каби эркалашни ифода этувчи сўзларини эскирганлигини кўрсатувчи пометалари бўлсада, малика, малак, хонзода каби сўзларнинг пометалари мавжуд эмас. Бу сўзлар тарихда аслида подшоҳлар оиласига мансуб шахсларга қарата айтилган бўлса-да, ҳозирги кунда эса ўзбек тилининг адабий тилида суйиш ва эркалаш маъноларда маҳбубларга нисбатан кўчма маъноларда ифода этилиб келинади.

Ўзбек тилида бу каби эркалаш маъносини ифода этувчи сўзлар инсонлар табақасига қаратиб ифода этилади дейиш нотўғри, албатта. Бу сўзлар тилда асл маъносида ифода этилмасада, эркалаш, ҳурмат маъноларини сақлаб қолган. Ўзбек тилининг изоҳли луғати қулун сўзининг ўғил болаларга нисбатан эркалаш маъно ифодалаши ҳақида маълумот беради, лекин ҳозирги кунда бу сўз муомала доирасидан чиқиб кетган дейишимиз мумкин.

Тадқиқотларимиз натижасига кўра, инглиз ва ўзбек тилларида эркалашни ифода этувчи сўзлар этимологик таҳлилга кўра, ижтимоий ҳаёт таъсирида четдан ўзлаштирилган сўзлар ва аффикслар ёрдамида ўз ифодасини топади. Мазкур сўзларнинг баъзи қисми вақт таъсирида нутқ фаолиятдан четлашиб боради. Демак, тарих ва ижтимоий ҳаёт фаолияти эркалаш маъносини ифодаловчи сўзларнинг шаклланишида ҳамда нутқда қўлланилишида ўзига хос аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. – Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992, 157 б.
2. Раҳимов Ғ. Британия ва Америка сленгининг социолингвистик хусусиятлари. – / Дис./ Самарқанд, 2006, 85-87 бетлар.
3. Усмонов С. Умумий тилшунослик. – Тошкент, 1972, 90-91 бетлар.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати (2 томли). – Москва, “Рус тили”, Тошкент, 1981, 2-қисм.
5. Қиличев Э. Ўзбек тилининг амалий стилистикаси. – Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992, 21-бет.
6. Oxford Treasures of English, Oxford University Press, Second Edition, 2004, p. 605.
7. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, Merriam Webster, Incorporated Springfield, Massachusetts, USA, 2003.
8. Mexx Lucifer’s Sweetheart <http://www.wild-dystopia.net/fiction/luciferssweetheart.html>.

INGLIZ TILI DARSLARIDA OG'ZAKI SO'ZLASHUV USLUBINI KUCHAYTIRISH

Rahimova Charos Odiljonovna

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti talabasi

Email: ch.rahimova1990@mail.ru

Telefon: + 99894 555 44 05

Annotatsiya: Maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim va tarbiya tizimida ingliz tili darslaridan foydalanish tajribasini umumlashtirmasdan mumkin emas. Ingliz tili, uning rivojlanish tarixi, xalq madaniyati va kundalik hayotini o'rganish nafaqat talabalarning ingliz tilini o'rganishga qaratilgan faoliyati, balki chet tilini o'qitishni ta'minlaydigan va maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini aniq hayotiy material bo'yicha rivojlantirish shartlaridan biri sifatida qaralishi kerak. Hozirgi kunda ingliz tilini o'qitish jarayonida o'spirinlarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: Og'zaki nutq, hometasks, lug'at, so'zlashuv uslubi, savol – javob, bilim, ko'nikma, malaka.

Mustaqil ishlash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash talabalarni ijodiy ishlarga o'rgatadi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, ularni kasbiy faoliyat tizimida qo'llash uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratadi, og'zaki va yozma nutq qobiliyatini yaxshilaydi, fikrlarni, his-tuyg'ular va his-tuyg'ularni ifodalashga ustunlik beradi, shuningdek fikr yuritish qobiliyatiga ega. Har xil vazifalardan qanchalik ko'p foydalanilsa, natijalar shunchalik samarali bo'ladi.

Ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha quyidagi ish shakllarini alohida ta'kidlar edim:

- ustaxonalar,
- qo'shiqlar va she'rlardan foydalanish;
- hometasks,
- kundaliklarni yuritish,

- kompyuter dasturlaridan foydalanish,
- tezislar va loyihalarni himoya qilish,
- ishbilarmon o'yinlar, konferentsiyalar;

g'ayrioddiy tarzda qurilgan matn, dialog yoki monolog bilan ishlash.

O'quvchiarni ingliz tilidan og'zaki nutqini o'stirish bola maktabga ilk qadam qo'ygan kundan, yani savod o'rgatish davridan boshlanadi. Nutq ko'nikmalari izchil va muntazam olib boriladigan amaliy ishlar natijasida namoyon bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi ingliz tili darsidan grammatik tushuncha doir har bir mashg'ulotda o'quvchilarning nutq malakasini o'stirishga e'tibor berish zarur.

Bu ko'nikmaga erishish uchun, avvalo, nutqning ixcham, sodda, ravon va mazmundor bo'lishini ta'minlash lozim.

Shunday ekan, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish ingliz tili darsining asosiy vazifasi sanaladi

Boshlang'ich sinflar ingliz tilini o'qitish metodikasida bog'lanishli nutqdan mashq turlari amaliy ko'rinishga ega bo'lib, ular nazariyasiz, aniq reja asosida o'tkzilmoqda yani:

- aniq savolga ravon mukammal javob
- lug'atni faollashtiradigan har xil topshiriqli mashqlar
- uzatish, rasm yoki berilgan mavzu bo'yich o'quvchining ijodiy hikoyasi

Bulardan tashqari, pedtexnologiya asosidagi nutqiy mashqlardan foydalanish bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi va ularning nutqini yangi lug'at bilan boyitadi. Boshlang'ich ta'limda ingliz tilidan berilgan bilimlarni o'quvchilar qanday o'zlashtirishini muntazam tekshirib borish didaktik talablardan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, o'quvchilar bir yilda davomida o'ndan ortiq inglizcha she'rlarni yodlay olar ekan.

Shuningdek ular o'qituvchi tomonidan berilgan turli xildagi savollarga tez va aniq javob bera olyapti. Ya'ni o'qituvchi savollari quyidagicha:

Teacher: Are you ready for the lesson?

Pupils: Yes, we are ready.

Teacher: How old are you David?

David: I am 8.

Teacher: Behzod, where do you live?

Behzod: I live in Kokand.

O'qituvchi sinf xonasi ichidagi ko'rgazmalardan ham unumli foydalanadi.

How many fruits here?

Pupils: 6

Teacher: What is it?

Pupils: It is fish, it is frog, crocodile, monkey, snake.

Teacher: What can you draw?

Charos: I can draw apple.

Jahongir: I can draw a strawberry.

Milana: I can draw a flower.

Hozirgi zamon o'qituvchisining asosiy fazilatlaridan biri - o'z kasbiga sadoqatliligi, o'z kasbini sevishi uni boshqa kasb egalaridan ajratib turadi, chunki maktabda ta'lim tarbiya ishining yuqori saviyada olib borilishi faqat o'qituvchilarga bog'liq. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan muhim talablardan biri shuki, u o'zi o'qitayotgan predmetlarni chuqur bilishi, uning metodikasini

o'zlashtirib olgan bo'lishi zarur. Predmetni va uning nazariyasini chuqur bilishi, uni qiziqarli qilib o'quvchilarga yetkaza olishi, bolalarning shu predmetga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'qituvchi o'z kasbini qanchalik ustasi bo'lsa, uni obro'si ham shunchalik yuqori bo'ladi. O'quvchilar o'qituvching o'z bilimlarini bolalarga yetkaza olish imkoniyatlarini qadrlabgina qolmay, balki, uning fidoyiligini ham taqdirlashadi.

O'qituvchining yuksak madaniyati, bilim doirasi, uning ta'lim – tarbiya ishlarining muvaffaqiyatli kechishiga yordam beradi. O'qituvchi kasbiga xos bo'lgan muhim talablardan yana biri bolalarni sevish, ularning hayoti bilan qiziqish, har bir shaxsni hurmat qilishdan iboratdir. Bolani sevgan, butun kuch va bilimni bolalarning kelajagi, ularni Vatanga sodiq fuqaro qilib tarbiyalashga safarbar qila oladigan insongina haqiqiy o'qituvchi bo'la oladi. Bolaga befarq, uning kelajagi bilan qiziqmaydigan, o'qituvchilik kasbiga loqayd inson haqiqiy o'qituvchi bo'la olmaydi.

Xulosa:

Ushbu masala bo'yicha uslubiy adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, o'qitish o'qituvchi va talabalar o'rtasida faol o'zaro bog'liqlik bo'lib, u bir tomonlama bo'lishi mumkin emas, bu o'qituvchiga o'quv jarayoni qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishiga bog'liq.

Mahalliy maktabda chet tillarini o'qitish sohasidagi yangilanish jarayonlari o'qituvchilarga fanni o'qitish kurslari, o'quv qo'llanmalari va boshqa o'quv qo'llanmalarini qurish modelini mustaqil tanlash huquqi va imkoniyati berilgan vaziyatni yaratmoqda. Bunday vaziyatda aynan o'qituvchi turli metodik tizimlardan chet tillarini o'qitishning pedagogik voqeliklari va o'ziga xos shartlariga ko'proq mos keladiganini tanlashi kerak.

Ko'rinib turibdiki, har bir o'qituvchi grammatikani o'qitishda ish uslublari va uslublarni tanlashda shaxsiy tajribasiga muvofiq ravishda rahbarlik qiladi. Ammo, eksperimental va amaliy ish natijalariga asoslanib, kommunikativ,

induktiv, deduktiv usullar doirasida turli xil texnikalardan foydalanish ijobiy natija beradi va shubhasiz grammatikani o'qitish samaradorligini oshirishga yordam beradi, deb ta'kidlashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R. P. Milrud, I. R. Maksimova Chet tillarni kommunikativ o'qitishning zamonaviy kontseptual tamoyillari. IYaS.- 2000.- №4 - S.9-15, №5 - S.17-22.
2. R.P.Milrud Tilning kommunikativligi va suhbat grammatikasini o'rgatish (soddalashtirilgan jummlalar). // IYASh.- 2002.- № 2.- B.15-21.
3. Miroyubov A.A. Grammatik-tarjima usuli. // IYASh.-2002.-№4.-S.27-28.
4. Nikolenko T.G. Ingliz tili grammatikasi testlari.- M.: Rolf, 1997.- 160s.
5. E.I.Passov Chet tillarni o'qitish metodikasi asoslari - M.: "Rus tili", 1977 y.
6. Pospelova M.D. Ingliz tili darslarida so'roq tuzilmalarini o'qitish. // IYASh.- 2002.-№ 5.- S.33-36.
7. E.I.Passov O'rta maktabda chet tili darsi - M.: "Ta'lim", 1988 y.
8. Rogova G.V., Vereshchagina I.N. O'rta maktabda ingliz tilini dastlabki bosqichda o'qitish metodikasi: O'qituvchi uchun qo'llanma.- M.: Ta'lim, 1988.- 224s.
9. Selevko G.K. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: O'quv qo'llanma.- M.: Xalq ta'limi, 1998.-256s.
10. Chet tillar grammatikasini o'qitishning zamonaviy muammolari. // IYASh.- 2000.- № 5.- S.22-26.

CHINESE MUSIC ART AND CULTURE

Tojiboyev Islom Odil o`g`li

Student of Samarkand state Institute of foreign languages

Phone number: +998997777210

Annotation: This article provides information about the origin and development of music in the most ancient culture of China, the influence of Western music on China, the art venues established at that time, as well as musical instruments, musicians was covered.

Keywords: Chinese music culture, Chinese opera, ceremonial anthems, musical movement, theater, musical instruments.

Chinese music culture is one of the oldest music cultures in the world. Its origins go back to ancient songs and dances, which developed to a certain extent in the 2nd millennium BC. The Shitszin (Book of Songs, 11th-6th centuries BC) contains about 3,000 folk songs and ceremonial anthems and is an important monument of folk singing. Chinese folk music is based on pentatonics (formed in the 7th century BC). Later, the 7 and 12 sound systems appeared. Major musical instruments (traditional Chinese orchestra usually consists of about 100 instruments): stringed - se, sin, pipa, erhu, sixu, banhu; puffing - syao, paysyao, di, sona, shen; percussion - gong, bell, drum, plates. The first professional work in note writing (hieroglyphic system) is the play "Yulantsu" ("Lonely Orchid") (author Xu Min, 6th century). In the 8th century, the art of ballet began to develop. In the 12th and 13th centuries, Chinese opera was formed, combining dramatic dialogue, orchestral singing, pantomime, and dance. Orchestral music flourished in eastern China from the mid-17th century. Between the 19th and 20th centuries, the influence of European music was felt. In 1927, a conservatory was opened in China. An advanced music movement called New Chinese Music emerged, seeking to bring the achievements of other countries' music to Chinese music. Composers Ne Er (1912-35; author of popular patriotic songs), Xi Xinhai (1905-45), Xuan Xi (1904-38), Zhangshu (1908-38) were the founders of new music. 1953 The Chinese Composers Association is formed. There are conservatories in Beijing,

Shanghai, Shenyang, Chendu, Tianjin, Xi'an, Guangzhou. In China, conductor's Li Demun, Xuan Itsjun, Yang Liangkun, Han Zhongjie, Zhen Xiaoin, composer's Li Xuanzhi, Liu Zhi, Xu Xixian, Xu Wei, Zhu Xianer, Zhang Jui, Zhen Xufen, soloist's Lu Chunlin, Liu Dehai, Chjungo, vocalists Zhang Xuan, Wei Xian, Hu Sunhua, Wang Kun, Li Gui is famous. During the last quarter of a century, there has been a great rise in the art of music. Especially the modern pop genre developed rapidly. The growing interest in Western music among young people has led to the formation of various youth ensembles. There was a merging of European and national music. The use of modern musical instruments in the performance of music has become widespread.

In theatrical sources, it begins with performances of folk songs and dances, various ceremonies and performances. During the Han Dynasty (3rd century BC - 3rd century BC), the development of cities and crafts influenced the development of theatrical art. During the Tang Dynasty (7th-10th centuries), Buddhism had a great influence on Chinese literature and art, especially dance. In the middle of the 8th century, the Knoxor (Liyuan) Theater School was established in the palace of Emperor Xuanzong. In the 10th and 12th centuries, troupes of professional actors were formed. In the 13th and 14th centuries, the art of theater improved. In the 17th and 19th centuries, local theatrical genres (banszi, xinjiang, yuezhui, etc.) appeared, associated with a particular region. In the mid-19th century, a new form of theater, the Beijing Musical Drama, was formed on the basis of local theaters; it later became a Chinese national classical musical drama. In the early 20th century, modern drama theater was formed (mainly under the influence of European drama). In 1907, the first drama troupe - "Blue Willow" ("Chunlyushe") was formed. In the same year, the professional theater "Puppet Sun" ("Chunyanshe") was founded. In Shanghai in 1927, leading theatrical figures, playwrights and actors joined the Southern Society (Nantoshe). The great playwrights of the 1930s and 1940s: Sao Yu, Go Mojo, Hong Shen, Tian Han, Ouyan Yuxiang, Xia Yan and others.

Archaeological evidence shows that music culture has been developed in China since ancient times. Chinese philosophers have expressed different views on music. For example, Confucius emphasizes the uniqueness and importance of music in the formation of a spiritual person. However, some popular music genres were considered corrupt by Confucius. Mozi, on the other hand, strongly condemns music and emphasizes that music is a waste and passion that serves no purpose and can be harmful.

In ancient China, the social status of musicians was much lower than that of artists, although music played an important role in the harmony and longevity of the state. Almost every emperor took folk songs seriously and sent officers to collect songs in order to record popular culture. One of the Confucian classics, The Poetry Classic, contained many folk songs from the 800s to the 400s BC.

Today, rock music has a very limited influence almost exclusively in Beijing and Shanghai. Wuhan and Sichuan are also sometimes considered the center of rock music. This highlights the significant cultural, political, and social differences that exist between China, the West, or even different parts of China. China has also become a place visited by some of the biggest rock and pop artists in the West today.

In 2015, the digital music market in China reached 2.1 billion. In 2015, China ranked 14th in the world's largest music market, with revenue of 170 million. As of 2016, there were 213 music tables in China. Also, as of 2016, the three largest music streaming and download services in China are KuGou, with 28% market share, 15% QQ Music and 13% Kuwo. By 2020, China is expected to become one of the largest music markets in the world.

REFERENCES:

1. Trigulova A. Foreign musical literature (textbook). -T., 2009.
2. Mirkhaydarova Z. The process of development of music of the peoples of the world. - T., 2008.

3. Музыкальная энциклопедия. Выпуск 1-6, -М.: Музыка, 1974,2003.
4. Гуревич Е. История зарубежной музыки. 2-е изд. - М., 2000.
5. <https://fayllar.org/>
6. <https://avtovsamare.ru/uz/>
7. <https://uz.atomiyme.com/>

YOSH DAVLARNI KLASSIFIKATSIYA QILISH VA SHAXSLARDAGI TURLI YOSH DAVRLARDAGI INQIROZLARDA PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH PARAMETRLARI

Raxmatova Dilbar Maxmud qizi
Bux.D.U. Pedagogika fakulteti
Amaliy psixologiya yo'nalishi
4-1PSI-20guruhtalabasi

ANNOTATSIYA: Ma'lumki inson shaxs bo'lib rivojlanar ekan u nafaqat jismoniy balki psixik ham yuksalishi kerak. Insoniyatni psixik yuksalishini biz asosan yosh davrlari psixologiyasida o'rganamiz. Yosh davrlari psixologiyasining asosiy maqsadi insoniyatning turli yosh davrlarida yuzaga keladigan inqirozlardan salbiy psixik buzilishlarsiz chiqib ketishini ta'minlashdan iborat.

KALIT SO'Z: Inqiroz, o'smirlik, o'spirinlik, balog'at, ilk bolalik, go'daklik, shaxs jamiyat, sansomotor, intellekt, klassifikatsiya, intellekt, biogenetik, mayl, xulq-atvor

ANNOTATION

It is well known that as a person develops as a person, he must rise not only physically but also mentally. We study the psychological development of mankind mainly in the psychology of adolescence. The main purpose of the psychology of adolescence is to ensure that humanity emerges from crises at different ages without negative mental disorders.

KEY WORDS: Crisis, adolescence, first childhood, infancy.

KIRISH

Shu vaqtgacha psixologiya ilmida shaxs taraqqiyotini davrlarga bo'lib o'rganishga juda 19iol e'tibor qaratilgan. Bir qancha davriy sxemalar ham taklif etilgan. Lekin shu sohada astoi dilish olib brogan olim o'zining ma'lum «davrlarini» taklif etavergan. Shunday ekan zero insonning hayot yo'li va uning asosiy lahzalari tarixiy taraqqiyot mobaynida o'zgaradi, bir avloddan ikkinchi avlod taraqqiyotiga o'tishning o'zi ham qator o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Davrlarga bo'lishga qaratilgan klassifikastiyalarning o'zi ham ikki turli

bo'ladi: juz'iy (alohida davrlarni yana qo'shimcha davrlarga bo'lish — «davrlar ichidagi davrlar») va umumiy (inson umrining barcha bosqichlarini o'z ichiga olgan). Masalan, juz'iy klassifikatsiyaga J. Piagetning intellektning rivojlanishini bosqichlarga bo'lishini kiritish mumkin. U bu taraqqiyotni 3 bosqichda tasavvur qilgan:

sensomotor biologik bosqichi (0—2 yosh). Bunda asosan olti bosqich farqlanadi;

konkret operatsiyalarni bajarishga tayyorlash va uni tashkil etish bosqichi (3—11 yoshlar);

formal operatsiyalar bosqichi (12 — 15 yoshlar). Bu davrda bola nafaqat bevosita ko'rib turgan narsasi, balki mavxum tushunchalar va so'zlar vositasida ham fikr yurita oladi.

Shaxsning rivojlanishi murakkab bir jarayon ekanligi hamda yosh o'sishi bilan bog'liq sodir bo'ladigan o'zgarishlar, yangilanishlar turli xilligini va o'ziga xosligini ko'rish mumkin. Bilamizki yosh o'tishi bilan bola nafqat miqdor jihatdan balki sifat jihatdan ham o'sib boradi. Shunday ekan insonning biologik jihatdan o'sishi uning psixikasida ham turli o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ammo biologik o'sish bilan psixik o'zgarishlar har doim ham mos kelavermaydi. Chunki psixik o'sish bir tomondan individual xarakterga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan malum ijtimoiy sharoitlarga bog'liq bo'ladi.

Bolada sodir bo'ladigan psixik o'sish va o'zgarishlar hayoti davomida o'z o'rniga ega. Bola rivojlanish davomida kattalararo munosabatlarda keskin vaziyatlarga duch keladi. Bunday vaziyatlar tufayli bolalar va kattalarning boshdan kechiradigan psixik kechinmalarida inqiroz vujudga keladi. Demak, inqiroz tushunchasining mazmuni psixik o'sishdagi ziddiyat va qarama qarshiliklardan iborat. Bu jarayonda bolalar va kattalar o'rtasida kelishmovchiliklar vujudga keladi

Inqiroz bolalarda har xil ehtiyojlarning paydo bo'lishi va ularning qondirilishi imkoniyatlari aro to'siq sifatida vujudga kelar ekan albatta uning tasirida salbiy yoki ijobiy tomonga o'zgarish sodir bo'ladi. Misol uchun ma'lum taraqqiyot bosqichida bolada kelib chiqqan mustaqil harakat qilish ehtiyoji bolani mustaqillikka erishishiga turtki bo'lib xizmat qiladi hamda u ma'lum darajada mustaqil bo'la boshlaydi. Kattalarning ushbu jarayon davomida yo'l qo'yadigan ta'lim va tarbiyaviy xatolar sababli bolaning ruhiyatida ba'zi salbiy illatlar kuzatilishi mumkin. Shunday ekan inqirozni na saliy na ijobiy psixologik jarayon deya olamiz. Shu sababdan ota-onalar tarbiyachi, pedagoglar undan to'g'ri xulosa qilgan holda bola bilan inqirozlar davrida juda ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'lishi kerak

Yosh davrlar psixologiyasining asosiy inqiroz davrlari sifatida bolaning uch yosh, 21 yosh, o'smirlik davrlarning inqirozlari alohida etirof etiladi

Uch yoshli bolani to'g'ri tarbiyalash to'g'ri tasir otkazish bolaning harakatlarini to'g'ro yo'naltirish orqali bolada mustaqil ovqatlanish kiyinish o'z joyini to'g'rilash kabi ayrim topshiriq, vazifalarni puxta bajarishni o'rgatish mumkin. Mashhur psixologlarning fikriga ko'ra bolani uch yoshigacha ulg'ayishida erishgan yutuqlari bolaning xulq atvorini bilish jarayonlarini sifat tomonlarga o'zgartirib yuboradi shunga qaramay bolaning o'sib rivojlanishida kattalar asosiy o'rinni egallaydi, ammo bola o'sib ulg'ayar ekan hayotda mustaqillikka intilib yashaydi.

Yosh davrlar taraqqiyotida o'smirlik davri alohida o'rin egallagan. Bu davr taqlidchanligi, beqarligi, hissiyotga beriluvchanligi, mardliligi, tantililigi, bilan boshqa inqiroz bosqichlaridan farqlanadi. Shuning uchun o'smirlik davridagi yigit qizlar alohida e'tiborga muhtoj. O'smirning psixik tomondan o'sishini harakatga undovchi kuch-bolaning faoliyatini vujudga keltiradigan yangidan yangi ehtiyojlar va ularni qondirish imkoniyatlari o'rtasida qarama qarshiliklar tizimini namoyon bo'lishi yotadi. Ana shu dalektik qarama-qarshilik ortib borayotgan ham

jismoniy ham aqliy ham ahloqiy imkoniyatlar bilan barqarorlashgan stereotipga aylantirilgan tashqi olamni aks ettirishning shakllari aro sodir bo'ladi.

Venalik psixolog Zigmund Freyd hamda shogirdlari bu o'tish davrini baholashda insonga azaldan berilgan qandaydir ilk mayl nishonasi sifatida vujudga keladigan o'z mavqeyini belgilashga ongsiz intilish deb hisoblaydilar

Ba'zi psixologlar esa o'smirlikni 22iologic22c o'sish 22iologic omillar ya'ni jinsiy yetilishga alohida ahamiyat qaratgan. Ushbu olimlarning fikricha o'smir yoshidagi bolaning psixik tomonlamainqirozga undovchi hayajonlantiruvchi subyektiv kechinmalar yigit va qiz bolalarda o'ziga xos ham 22iologic ham psixologik o'zgarishlar kuztiladi. Osmir yoshidagilar uchun tabiiy xarakterli hisoblanadigan norozilik, qo'pollik, qaysarlik, shavqatsizlik, tajanglik, arazchilikka o'xshagan illatlar jinsiy yetilishning mahsuli yangi tuyg'ular mayllar kechinmalar o'smirlar hatti harakatlarida hukmronlik qiladi va ularning xulq atvorida namoyon bo'ladi

XULOSA: Yosh inqirozlari - bu bir yoshdan ikkinchisiga o'tish davrlarining an'anaviy nomi. Ba'zan ularni rivojlanayotgan shaxsning ijtimoiy voqelik bilan to'qnashuvining salbiy natijasi deyiladi. Insonning aqliy rivojlanishi barqaror va tanqidiy yoshlarning o'zgarishi orqali amalga oshiriladi: barqaror yosh doirasida aqliy neoplazmalar yetuk bo'lib, ular ma'lum yoshda dolzarblashadi. "Inqiroz" tushunchasining o'zi haqiqatan ham qaror qabul qilish uchun keskin vaziyatni, burilish nuqtasini va juda muhim lahzani anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mavlonova R., Vohidova N., Rahmonqulova I., Pedagogika nazariyasi va tarixi (darslik) –T:, "Fan va texnologiya" nashriyoti 2010-yil. 464-bet.
2. Mavlonova R.A. va boshqalar. Pedagogika (darslik). T: "O'qituvchi" nashriyoti. 2002 yil.
3. Mavlonova R., Arabova M., Pedagogik texnologiya (metodik qo'llanma) –T: 2008 yil. 47 bet.

4. Mavlonova R.A., Arabova M., Salohiddinova G'. Pedagogik texnologiya. –T: “Fan” nashriyoti. 2008 yil., 123 bet.
5. Mavlonova R.A., Vohidova N.X., Ijtimoiy pedagogika. –T: “Istiqlol
6. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz – T.: O`zbekiston, 2017, - 322b
7. E.G'Goziyev – “Umumiy psixologiya”.– Toshkent: 2002 yil.
8. 2.13.E.G'.G'oziyev – “Ijtimoiy psixologiya” – Toshkent: 2016 yil.
9. 2.14.E.Karimova – “Tolerantlik va hozirgi zamon” – Toshkent: 2008 yil.
10. 2.15.F.Saifnazarova – “Kelajak to'g'risida g'amxo'rlik” – Toshkent: 2007 yil.
11. <http://www.Psixologiya.uz>
12. <http://www.Ziyonet.uz>
13. <http://www.wikipedia.org>

KO'HNA SAMARQANDIMNING NARPAYI BAG'RIDAGI SO'LIM ZIYORATGOHLAR

Umirova Dilshoda

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitetining 3-kurs talabasi

“Ziyorat- o'tmishga sayohat, o'tmishga hurmat
namunasi, dunyoqarashimizni sugo'radigan buloq
o'xshaydi”.

(Umirova Dilshoda)

Annotatsiya: Shuni aytish joizki, inson qalbiga ayrim tuyg'ular shunchalar zarurki, buni biz so'z bilan ta'riflashimiz ilojsiz, shunday tuyg'ulardan biri faxr va iftixor tuyg'ularidir. Mendagi faxr tuyg'usiga sabab mening Narpayim Parijning eng go'zal maskanlaridan qolishmagan holda o'zining dunyoga atalgan sirlari va go'zalliklari bilan hamohang, men sizlarga ko'hna Samarqandning so'lim Narpay ziyoratgohlari haqida qisqacha to'xtalib o'taman, negaki yurt madhi uchun qalam va qog'oz ojiz qoladi ba'zida.

Kalit so'zlar: Ziyoratgohlar, turizm, Ko'k ota, Narpay tumani, Nurota chashmasi, qabrmaqbara, Miyonqal'a

Narpayning ko'pchilikka zir bo'lgan ziyoratgohlari:

Insoniyat bu dunyoga yashash, yasharish, baxtli bo'lmoq uchun keladi, uning qalbi tubidagi, ongi tubidagi ilmni, tajribani oshirish uchun bu dunyo yuziga Allohning inoyati bilan qadam ranjida qiladi, shu sababli bu dunyoda insonlar o'zidan bir yodgorlik qoldirish maqsadida ziyoratgohlar qurishgan, misol uchun Buyuk Amir Temur har borgan davlatida o'zidan yodgorlik uchun nimadir bunyod ettirgan, dunyoni hayratiga sabab bo'lgan Toj Mahal ham bizning bobolarimiz Shoh Jahon tomonidan bunyod etilgan, qadamma-qadam kelib ko'hna va boqiy Samarqandga to'xtalsak, bizga bir butun kitob ham yetmaydi shu sababli men hech kim bilmaydigan, hali endigina qulog'iga chalingan ayrim ziyorat joylar haqida aytib o'taman, bulardan biri Qo'tir buloq ha azizlar, yuzingizda ozgina hayrat o'ti tomir yoydimi, hech ajabga hojat yo'q, Qo'tir buloq

deb nomlanishiga sabab , sizning teringiz yuzasida paydo bo'ladigan yoqimsiz dog'lar, yara- chaqalar uchun ayni davo bizning qo'tir buloq suvi ozroq sho'rga monand-u foydasi katta, kimyoviy dorilardan ancha samarali. Bundan tashqari qishlog'imizda yana bir ajib joy bor , uni biz qishloq tili bilan aytganda " Tuva " deb nomlaymiz uning aniq nomi hech kimga noma'lum, bu yerdan 29-maktabning o'qituvchisi Bzor Hasanov qazishma ishlarini olib borganda qadimgi ibtidoiy davrlarga oid topilmalardan topilgan. Xalqimiz juda qiziq hammaga mashhur Eyfelga bormoq istaydi-yu o'zining "Eyfel"ni yonida turganini anglamaydi, yana bizda turizmga juda mos va xos joy Nurota bu joyni bunaqa nom bilan atalishiga ikkita sabab bor deb tahmin qilishadi, biri bu yerda Nurota ismli zot deyilgan bo'lsa , biri bu yerdagi hovuzga nur tushgan deyiladi, hamma e'tiborimiz , diqqatimiz shu hovuzda , negaki undagi baliqlar o'z-o'zidan paydo bo'ladi, undagi , ya'ni hovuzdagi baliqlardan kimdir yeydigan bo'lsa qo'lida oq dog'lar paydo bo'lib qoladi, degan qarashlar ham yo'q emas, bunga qo'shimcha qilib shuni ayting mumkinki, Nurota chashmasiga hamma birday qiziqqan , buni boisi shuki chashma suvi qishin -yozin bir xil harorat 19,5 darajada bo'lada, yuqorida ta'kidlangan baliqlarni suv yuzida tovlanib turishiga sabab ham aynan chashma suvi tarkibida fosfor elemni borligi sababdir, qiziqarli fakt yana shuki bu yerdagi suvlar soniyasiga 290 litr oqib turadi, ana mo'jiza -yu mana mo'jiza, siz mo'jizani Misr ehromlaridan izlaysiz, lekin o'z yeringizdagi shunday mo'jizakor joylar borligidan behabarsiz. Dovusiya qal'asi ham yana bir ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Yoshligimda eshitishimcha xon askarlaridan qochmoqchi bo'lgan Dovus ismli kishi g'or yoniga brogan va g'orga besh panjasini qo'ygan , keyin esa g'or ochilib uni kirgizgan , askarlardan asrab qolgan , lekin o'sha joyda hali -hanuz o'sha besh panjaning izi bor deyishadi. So'zimiz ohirlab borar ekan yana bir ziyoratgoh Ko'kota haqida so'z qotmoqchiman , ul zot asli qashqadaryolik bo'lishlariga qaramasdan hozirgi Hatirchiga kelib istiqomat qiladilar , albatta ustozlari tavsiyalari bilan va bu yerda ko'plab obodonchilik ishlariga hissa qo'shadilar va xalq dardini davolab qizamiq, ko'kyo'tal, vabosir kabi kasalliklarga

davo topadilar, ularning Narpay Kanali qurilishidagi hasharda ishtirok qilganlari ham sir emas, shu sababli masjid binosi xalq hashari bilan bunyod etilgan, qo'shmaqbara esa Amir Temur davrida bunyod etilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, mo'zizakor Narpay dunyo sayr etishi mumkin bo'lgan o'zining mo'zizaror ziyoratgohlariga ega, zero ziyorat ziyorat uchun emas, balik ruhimizni , ongimizni sug'orish uchun, boshqa so'z bilan aytgan da mo'jiza oyog'imiz ostidadir, lekin uni ba'zida uzoqlardan izlaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.“Dunyodagi mo'jizalarning o'zmizning yerdagi aksi” “Darakchi gazetasi -2020 1-2 bet;
- 2.” Ko'kota ziyorgohi haqida sirlashamiz” “Paxtakor ovozi” gazetasi 1-3 betlar;